

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛМАСИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШУВИ

Ахмедов Хасанжон Мухамадович

*мустақил тадқиқотчи
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: x.axmedov@xb.uz.
ORCID:0009-0004-0732-1293*

Аннотация. мақолада миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмасининг моҳияти, унинг трансформациясига таъсир этувчи экзоген ва эндоген омиллар ҳамда инновацион кластер ва давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) иқтисодиётнинг институционал тузилмасини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари сифатида илмий асосланган.

Калит сўзлар: институционал тузилма, трансформация, экзоген ва эндоген омиллар, инновацион кластерлар, технологик ривожланиш, рақамли иқтисодиёт, инновацион тизим, рейтинг, индекс, давлат-хусусий шериклиги.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРНАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Ахмедов Хасанжон Мухамадович

*независимый исследователь
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: x.axmedov@xb.uz.
ORCID:0009-0004-0732-1293*

Аннотация. в статье научно обоснованы сущность институциональной структурной национальной экономики, экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на её трансформацию, а также инновационные кластеры и государственно-частное партнёрство (ГЧП) как приоритетные направления совершенствования институциональной структуры экономики.

Ключевые слова: институциональная структура, трансформация, экзогенные и эндогенные факторы, инновационные кластеры, технологическое развитие, цифровая экономика, инновационная система, рейтинг, индекс, государственно-частное партнёрство.

INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY AND ITS IMPROVEMENT

Akhmedov Khasanjon Mukhamadovich

*Independent Researcher
Tashkent State the University of Economics
E-mail: x.axmedov@xb.uz.
ORCID:0009-0004-0732-1293*

Abstract. The article provides a scientific substantiation of the essence of the institutional structural organization of the national economy, the exogenous and endogenous factors

influencing its transformation, as well as innovative clusters and public-private partnership (PPP) as priority directions for improving the institutional structure of the economy.

Keywords: *institutional structure, transformation, exogenous and endogenous factors, innovative clusters, technological development, digital economy, innovation system, rating, index, public-private partnership.*

Кириш

Мамлакатимизда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида иқтисодий барқарорликни таъминлаш ва аҳоли фаровонлигини оширишга катта таъсир кўрсатадиган янги технологик уклад талабларига мос келувчи иқтисодиётнинг институтчионал таркибий тузилмасини шакллантириш, сунъий интеллект ёрдамида ресурсларни оқилона тақсимлаш ва трансакцион харажатларни пасайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Маъмурий ислохотларнинг иккинчи босқичи сифатида келгуси йилда худудлардаги бошқарув тизими ҳам ислох қилинади. Барча маъмурий ислохотлар доирасидаги янги ташаббуслар Конституциямизда албатта белгилаб қўйилиши лозим [1]. Миллий иқтисодиётда янги технологик укладнинг такрор ишлаб чиқаришни институтчионал таркибий тузилмасини шакллантириш, юқори технологияли ишлаб чиқаришни ривожлантириш, билимларнинг жадал равишда инновацион маҳсулотга айланишини рағбатлантириш, мавжуд ресурсларни қайта тақсимлашга имкон берувчи ваколатли молиялаштириш механизмини яратиш зарурати вужудга келмоқда. Бунинг учун рақамли иқтисодиёт инфратузилмаси бўлган технопарк, тадқиқот ва муҳандислик марказлари асосида инновацион кластерларини ривожлантириш бўйича илмий изланишларни янада чуқурлаштириш мақсадга мувофиқ. Бу эса миллий иқтисодиётнинг институтчионал таркибий тузилмасини такомиллаштиришга бағишланган мазкур тадқиқот мавзусининг долзарблигидан далолат беради.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодиётнинг институтчионал таркибий тузилмаси фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ва уни трансформация қилиш механизмлари таъсирини тадқиқ этган хорижлик олимларга Т.Кун, К.Перес, М.С.Роко, В.С.Бейнбридж, Т.Жотсана, Э.Себастиан, Д.Белл, Й.Шумпетер, С.Кларк, П.Арнолд, Г.Доси кабиларни келтириш мумкин.

Россиялик олимлардан Василевский Э., Иноземцев В.Л., Климович М.А., Красильников О.Ю., Кондратьев Н.Д., Буторина О.В., Кравец А.В., Коцюбинский В.А., Татаркин А.И., Романова О.А., Сухарев О.С. ва бошқалар ушбу мавзуга бағишланган илмий-тадқиқот ишларини олиб борган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан С.С.Гулямов, А.В.Вахабов, А.В.Вахабов, А.Ўлмасов, С.В.Чепель, Х.П.Абулқосимов, Т.С.Расулов, Т.Т.Жўраев, А.А.Маматов, Д.Х.Хасанова ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида иқтисодиётнинг институтчионал таркибий тузилмасини такомиллаштиришнинг назарий жиҳатлари, саноат инқилоби натижасида шаклланаётган янги технологик укладнинг такрор ишлаб чиқариш тузилмасини шакллантириш масалалари бўйича атрофлича тадқиқотлар олиб борилган.

Д.Норт ва Л.Девисларнинг фикрига кўра, институтчионал муҳит – бу асосий сиёсий, ижтимоий ва ҳуқуқий қоидалар мажмуи бўлиб улар ишлаб чиқариш, айрбошлаш ва тақсимот учун баъзис яратади [2]. Дж.Р. Коммонс институтларни тарихий ривожланишидаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларни қўллаб-қувватлаб унга кўра “эволюцион” тушунчаси “институтчионал” тушунчаси билан мазмун ва маъноси бир хил бўлади деб таъкидлайди [3].

Рус олими О.С.Сухаревнинг фикрига кўра, “мавжуд технологик асос, минтақавий эҳтиёжлар, мавжуд ресурслар ва эришилган меҳнат унумдорлиги даражасига мувофиқ такрор ишлаб чиқариш, тарқатиш ва алмашиш механизмлари таъсири остида юзага келадиган ўзаро боғлиқ нисбатлардаги ўзгаришларнинг мураккаб тизими [4].

О.Ю.Красильников нуктаи назаридан, "таркибий ўзгариш-макроиқтисодий тизимнинг таққосланадиган элементлари ўртасидаги муносабатларнинг сифат жиҳатидан ўзгариши, уларнинг миқдорий хусусиятларининг нисбати нотекис динамикаси [5] деб баҳо беради.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан профессор Маматов А.А., Жўраев Т.Т. “Индустриал жамиятдан постиндустриал жамиятга ўтиш, жамият ҳаётида туб ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, унда инновацияларни кенг яратиш ва жорий этишга асосланган янги иқтисодий тизим моделига ўтиш билан амалга ошмоқда. Табиийки, ушбу даврда кластер моделида чуқур ўзгаришлар юз беради” [6]. Б.Маъмуровнинг фикрича, “Рақамли иқтисодиёт – иқтисодиётнинг таркибий қисмлари сифатида сунъий ақл(онг)дан фойдаланиш, иш жараёнларини роботлаштириш, ишлаб чиқариш жараёнида турмуш меҳнат харажатларини камайтириш, махсус компьютер дастурлари ёрдамида иқтисодий тизимларни моделлаштириш ва дастурий қобилиятини оширишдир” [7] деб хулоса қиладилар .

Тадқиқот методологияси

Мақолада диалектик, тизимли, интеграл ва синергетик ёндашувлар, иқтисодий, мантикий, илмий абстракция, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, қиёслаш, умумлаштириш, гуруҳлаш ва жадвал усулларидан фойдаланилади

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон саноатида технологияларнинг ҳаётий циклини қисқаришида намоён бўладиган илмий ва технологик ривожланишнинг глобал тенденциялари, илмий билимларни жамғариш суръати, юқори фан сиғимли технологияларнинг тарқалиш тамойиллари ҳамда институционал муҳитдаги ўзгаришлар хом-ашё экспорт моделига асосланган иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмасини такомиллаштиришни долзарб қилиб кун тартибига қўймоқда.

Иқтисодий адабиётларда институционал муҳит ва институционал тузилма тушунчалари кўпинча бир хил деб қаралади. Ушбу категориялар ўртасидаги муносабатлар О.Уилямсон томонидан уч даражали схема доирасида аниқланди, унга кўра институционал тузилма шахслар (биринчи даража), институционал битимлар (иккинчи даража) ва институционал муҳит (учинчи даража) ўртасидаги муносабатлардир[8] деб баҳолади.

Рус олимларининг фикрича, институционал муҳитни фақат мулкий ҳуқуқлар нуктаи назаридан кўриб чиқиш методологик жиҳатдан нотўғри бўлиб, у иқтисодий фаолият шарт-шароитларини белгиловчи расмий ва норасмий институтлар мажмуасидир. В.Вольчик институционал тузилмани иқтисодий хулқ-атвор матрицаларини яратадиган, хўжалик фаолиятини мувофиқлаштиришнинг муайян тизими доирасида шаклланадиган хўжалик юритувчи субъектлар учун чеклашларни белгилайдиган муайян буюртма қилинган институтлар мажмуи [9] деб белгилайди.

Технологик ривожланиш жараёнлари ва институционал муҳитни трансформацияси ўзаро боғлиқ бўлиб: илмий ва технологик ривожланишнинг юқори суръатлари, тегишли институционал шарт-шароитларни таълаб қилади. Шу билан бирга, янги технологик укладни шакллантириш воситаси вазифасини бажарувчи институционал тузилма айни пайтда унинг элементи ҳамдир. Е.Ясин томонидан таъкидланганидек "агар институционал тизим яхши йўлга қўйилган ва бозор муносабатларини (мулк ҳуқуқи, рақобат, контрактни химоя қилиш) муваффақиятли қўллаб-қувватласа, технологик модернизация ҳеч қандай тўсиқларсиз амалга ошади, интенсив инновациялар оқими шаклланади, иқтисодиёт жонланади [10].

Янги иқтисодий муносабатлар тизимида институтционал тузилманинг трансформация жараёнини Ўзбекистонлик олимлар томонидан ҳам кенг тадқиқ этилган. Жумладан, Д.Тожибоеванинг фикрича, “Рақамли иқтисодиёт фақатгина инсоннинг интеллектуал салоҳияти туфайлигина эмас, балки институционал муҳит яратилиши, бу

мухитнинг бизнес ва истеъмолчилар амалиёти, иқтисодий агентларнинг ахборот ва коммуникацион компонентлар билан таъминланишининг шакли, усулларини ўзгартиришига таъсир кўрсатиши ҳам муҳим ўрин тутди[11]. Бу жиҳатдан рақамли иқтисодиётга ёндашиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унга берилган таърифларда акс этади. Муҳими рақамли иқтисодиёт янги институционал мухит яратилишига олиб келадики, у рақобатбардошликни таъминлаш учун маҳсулот ишлаб чиқариш сифатининг яхшиланиши ва нархининг оммабоп бўлиши, мувофиқ равишда инфратузилмани барпо этишга олиб келади.

Институционал тузилмани трансформацияси экзоген, эндоген омиллар ва комбинацион омиллари таъсирида содир бўлиши мумкин. Экзоген омиллар деганда ташқи шароитдан келиб чиқадиган омиллар: инқирозлар ва бошқа иқтисодий ҳодисалар, табиий ва иқлимий ҳодисалар тушунилади. Эндоген омиллар институционал ўзгаришларнинг ички сабаблари: иқтисодиётнинг циклик табиати, янги кашфиётлар, технологияларнинг пайдо бўлиши. Комбинацион тавсифдаги омиллар синергетик таъсир орқали институционал тузилмаларга таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар мажмуасидир.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида реал институтларнинг вертуал шаклга эга бўлиш тенденциясини қайд этиши мумкин. Институтларни амалга оширишнинг янги шаклининг кутилаётган ижобий самарасини бюрократик тартибларни соддалаштириш, вақт ва моддий харажатларни камайтиришда ифодалаш мумкин. Институционал иқтисодиёт назарияси доирасида ахборот технологияларининг кенг тарқалиши туфайли электрон институционализм йўналиши шаклланмоқда. Ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишнинг халқаро тенденцияси таҳлили бугунги кунда ишлаб чиқаришни бошқариш, ресурсларни иқтисод қилиш ва ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг сифат параметрларини қатъий назорат қилишга қаратилган интеграциялашган аппарат-дастурий комплексларини жорий этиш истиқболли йўналишлардан бири эканлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон Қарорига кўра, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳаларида ягона ваколатли орган этиб белгиланиб, Вазирлик қошида “Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази” ҳамда “Рақамли иқтисодиёт тадқиқотлари маркази” ташкил қилинди. 2023–2024 йилларда жами 268 та лойиҳалар амалга оширилди[12].

Институционал мухитни трансформациялашнинг муҳим элементи бу унинг таркибий тузилмасини такомиллаштириш бўлиб, унинг асосий вазифаси илмий билимларни бозорда аниқ маҳсулотга жадал узатиш механизми бўлиб, бу инновацион фаолият иштирокчилари ўртасидаги боғлиқликни оширади. Юқори технологияли маҳсулотлар учун бозорларни жадал ривожлантириш имконини берадиган илмий ва технологик қўллаб-қувватлашнинг ривожланган инфратузилмасини ва мавжуд ресурсларни қайта тақсимлашга имкон берувчи ваколатли молиялаштириш механизмини яратиш керак. Бундан ташқари, расмий ва норасмий институтларни ривожлантириш интеллектуал мулк, солиқ ва божхона ҳуқуқи, мулкий ҳуқуқлар, коррупция ва маъмурий тўсиқларга қарши кураш масалаларини аниқ тартибга солувчи қонунчилик тизими доирасида амалга оширилиши мумкин.

Институционал тузилмани унинг даражалари, яъни расмий ва норасмий институтларни, шунингдек, институтлар эмас, балки уларнинг фаолиятини таъминлайдиган нормалар ва кўрсаткичларни батафсил кўриб чиқиш нуқтаи назаридан таҳлил қилиш ҳам ўринли ҳисобланади. Юқорида таъкидланганидек, расмий институтларга мулкий ҳуқуқ, шартнома ижроси, хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар, тармоқга киришдаги тўсиқлар, сиёсий институтлар, шунингдек, Қонунчилик ҳужжатларида мустаҳкамланган коррупция даражаси – нормалар ва қоидалар, норасмий

институтлар – ишонч, анъана ва урф-одатлар институтлари киради.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида Ўзбекистон иқтисодиётининг институционал таркибий тузилмасини такомиллаштириш векторларини аниқлаш учун трансформацияга таъсир этувчи шарт-шароит ва омилларнинг ҳозирги даражасини баҳолаш зарур. Расмий институтларнинг ривожланиш даражасини акс эттирувчи кўпгина индексларда Ўзбекистоннинг кўрсаткичлари анча пастлиги амалга оширилаётган ислохотларнинг қонунчилик базасини шаклланмаганлигига боғлиқ. Қонунчилик доирасидаги бўшлиқлар, бюрократия, мулкый ҳуқуқларни заиф химоя қилиш, суд тизимининг номукамаллиги, жиддий коррупция компонентлари Ўзбекистон Республикасининг институционал муҳитига хос бўлган трансформацион ўзгаришлар жараёнини мураккаблаштиради.

Жаҳон банки ва S&P Global Ratings агентлиги рейтингда Ўзбекистон Республикаси 2025 йилда Умумжаҳон глобал инновация индекси бўйича 83-ўринни, БМТнинг Инсон тараққиёти индекси бўйича 106-ўринни, Коррупцияни идрок этиш индекси бўйича 126-ўринни, Иқтисодий эркинлик индекси бўйича 86-ўринни, Фаровонлик индекси индекси бўйича 100-ўринни ва Глобализация индекси бўйича 125-ўринни, SEDA кўрсаткичи бўйича 101 ўринни, БРМ бўйича тараққиёт индексига кўра, 77 ўринни, Инсон тараққиёти индекси бўйича 106 ўринда, Миллий Бахтлилик индекси бўйича 53-ўринни эгалламоқда.

1-жадвал.

**Ўзбекистон Республикасининг 2025 йилги халқаро
рейтингларда тутган ўрни[13]**

№	Кўрсаткичлар	Ўзбекистон жаҳон рейтингларида
1.	Глобализация индекси	125
2.	Инновация индекси	83
3.	Иқтисодий эркинлик индекси	86
4.	Демократия индекси	146
5.	Коррупцияни идрок этиш индекси	126
6.	Барқарор ривожланиш мақсадлари	77
7.	Фаровонлик индекси	100
8.	Иқтисодий эркинлик индекси	117
9.	SEDA кўрсаткичи	101
10.	Миллий Бахтлилик индекси	53
11.	инсон тараққиёти индекси	106
12.	Атроф-муҳит самарадорлиги индекси	104

Ўзбекистон иқтисодиётининг ҳозирги таркибий тузилиши икки омилни натижасида зарурий ўзгаришларнинг моҳиятини белгилайди: янги юқори технологияли тармоқларни яратиш ва янги технологиялар асосида анъанавий тармоқларни модернизация қилиш, сифат ўзгаришлари билан бирга илмий, технологик, иқтисодий, ижтимоий ва институционал соҳаларда ислохотларни амалга ошириш. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, давлат саноат сиёсатининг асосий вазифаси сифатида самарали институционал тузилмани шакллантиришдир.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида бозор иқтисодиёти қоидаларида, бизнес юритиш қоидаларида, анъанавий иқтисодий қоидалар ва қонуниятларнинг намоён бўлишида жиддий ўзгаришлар рўй бермоқда. Инновация тизими фан, техника, иқтисодиёт, тадбиркорлик ва менежмент тамойилларини маълум бир нуқтада бирлаштирувчи тизим

бўлиб, бунинг натижасида илмий ғоялар ҳамда лойиҳаларнинг инновацион маҳсулотга айланиш даври тезлашади.

Инновацион тизим, тизимнинг марказий элементи сифатида инновацион корхоналарни, ҳамда инновацион корхона фаолият кўрсатишининг асосий босқичларини акс эттирувчи ва инфратузилмага мансуб бўлган элементлар гуруҳини, шу билан бир қаторда яна фаолият юритишнинг у ёки бу босқичларини маълум даражада енгиллаштирувчи ва давлат, илм-фан ва бизнеснинг кооперациясига имкон берувчи ташкилотларни ҳам ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий инновацион институционал такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири бу илм-фан, бизнес ва давлатнинг муваффақиятли ҳамкорлиги шаклларида бири бўлган инновацион кластерларни яратишдир. Бундай восита турли соҳаларда ижтимоий аҳамиятга эга илмий лойиҳаларни амалга ошириш учун илм-фан, давлат ва бизнеснинг ташкилий уюшмасини тузишни ўз ичига олади. Инновацион кластерларнинг муваффақиятли ривожланиши учун тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ва умуман инновацион фаолиятни, шунингдек тўғридан-тўғри давлат-хусусий шериклик билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи қонунчиликнинг бутун тизимини шакллантириш зарур. Шунинг ҳам таъкидлаш керакки, инновацион соҳада давлат, бизнес ва илм-фан ўртасидаги муносабатлар шериклик, тенг ҳуқуқли бўлиши, умумий мақсадларга эга бўлиши, уч томоннинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари билан молиялаштирилиши керак ҳамда олинадиган хавф ва натижалар тенг тақсимланиши керак. Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни таъкидлаш ўринлики, инновацион кластерлар Ўзбекистоннинг кейинги ривожланишида муҳим омил ҳисобланади. Чунки бу услуб тадқиқотни молиялаштириш ҳисобига катта даромад олинишини таъминлайди ва натижаларни тижоратлаштириш масалаларини муваффақиятли ҳал қилишга катта имконият яратади.

Инновацион кластер модели иқтисодий институционал такомиллаштиришда маълум сифат кўрсаткичлари билан ҳам ажралиб туради. Буларга, биринчидан, кластер аъзоларининг ўзаро таъсири даражаси билан тавсифланган кластер боғланиши, шунингдек уларнинг зарур ресурслардан фойдаланиш имкониятлари киради. Иккинчидан, инновацион кластер моделининг ўзига хос хусусияти бу синергетик самарадир. Бу элементларнинг инновацион имкониятлар йиғиндиси билан аниқланадиган ва кластер элементларининг ўзаро синергетик таъсирга миқдорий баҳо берадиган ажралмас хусусиятдир. Шунингдек, инновацион кластер моделининг асосини унинг ядроси ҳисобланмиш уюшмалар (корхоналар) ва ўсиш захиралари ташкил этади. Мазкур корхоналар кластер фаолияти натижаларига асосий ҳисса қўшади. Ўсиш захиралари эса зарурат туғилганда кластернинг инновацион жараёнларини ташкил этишдаги камчиликларни бартараф эта олади ва бутун инновацион тизимнинг такомиллашуви ва стратегик ривожланиши буйича чораларни белгилайди.

Инновацион кластерлар фаолиятининг якуний натижаси бутунлай янги технологияли тармоқлар ва маҳсулотлардир. Инновацион кластернинг ядроси ҳисобланадиган йирик илмий-тадқиқот бирлашмалари атрофида кластер ядроси томонидан яратилган янги технологиялардан фойдаланган ҳолда, ускуналар ва материалларни ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи корхоналар жойлаштирилади. Шундай қилиб, бутун жараён – инновацион ғоялар яратиш, уларни саноатга татбиқ этиш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни истеъмолчига етказиб бериш кластерда амалга оширилади.

Ўзбекистонда миллий иқтисодий институционал такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири бу давлат сектори томонидан ишлаб чиқариладиган ва тақдим қилинадиган хизматларни хусусий секторга узоқ муддатли тақдим қилинишини таъминлаш (баъзан 30 йилгача), тавақалчиликларни хусусий инвесторга ўтказиш, давлат ва маҳаллий тузилмалар билан ҳуқуқий шахсларнинг кўп қиррали узоқ муддатли шартнома шакллари амалга ошириш шакли бўлган давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) бўлиб

ҳисобланади.

1-расм.

Давлат хусусий шерикликнинг афзалликлари [15].

Ўзбекистон Республикасида ДХШ нисбатан янги соҳа бўлишига қарамасдан, қисқа муддатларда ўзига хос миллий тизим ва ягона сиёсат йўлга қўйилишига эришилди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонуни [14]. қабул қилиниши ва Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш Агентлигининг ташкил этилиши бунинг ёрқин ифодасидир. Янги Ўзбекистон стратегиясига кўра иқтисодий тараққиётда узоқ муддатли стратегик режалаштириш ва давлат бюджети харажатларини прогнозлаштириш ДХШ иштирокчилари учун лойиҳа харажатларини тўғри режалаштиришга имкон яратмоқда. Бу омил бошқа инвестициявий фаолият турларининг муҳим омили бўлгани каби ДХШ лойиҳаларини амалга оширишда, айтиш мумкинки, ҳал қилувчи ўринда туради. Чунки, инвесторлар учун маълумотлар тўлиқлиги, ошқоралиги ва ҳаққонийлиги бозорни чуқур ўрганишга ва турли йўқотишларнинг олдини олишга хизмат қилади.

ДХШ механизмлари такомиллашиб бориши соҳада ижтимоий ёки инфратузилмавий лойиҳаларни амалга ошириш билан боғлиқ анаъанавий йўналишлар билан инновацион лойиҳалар ҳам фаоллашиб боради. Хусусан, ДХШ тизими орқали инновацион инфратузилмани ривожлантириш, бизнес-инкубаторлари, технопарклар ва технополислар барпо этиш янги йўналиш сифатида қўлланилмоқда.

Расмдан кўринадики ДХШ ўзининг бир қатор афзалликлари билан ижтимоий-иқтисодий тараққиётни янада рағбатлантирган ҳолда, иқтисодий инвестициялар оқимини кенгайтиради, бўш турган ресурсларни фаоллаштиради, давлат ва хусусий секторлар ўртасида ўзаро мувозанатлашган манфаатдорликни таъминлайди, ва энг

асосийси, жамиятдаги қатор ижтимоий ва инфратузилмавий муаммоларни бартараф этишга тurtки бўлади. ДХШ тизими самараси ўларoқ, ҳам давлат, ҳам бизнес, ҳам жамият бундан наф кўради. Шу билан бирга, ушбу тизим бошқа иқтисодий жараёнлар сингари ўзига хос хусусиятлар, қонуниятлар ва тавакалчиликларга эга бўлиб, унинг муваффақиятли амалга оширилиши чуқур малака, профессионал тажриба, барқарор иқтисодий салоҳият сингари бир нечта омиллардан самарали фойдаланишни талаб этади.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикаси учун давлат-хусусий шерикчилигини ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- илмий тадқиқотларни кенгайтириш ва амалиётда алоҳида лойиҳа устида параллел тадқиқотларни олиб бориш;
- илғор хорижий тажрибаларни чуқур ўрганиш ва халқаро амалиётда йўл қўйилган камчиликларни такрорламаслик чораларини кўриш;
- миллий иқтисодиётда ДХШ инвестициявий лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини баҳолаш;
- давлат ва хусусий бизнес ўртасида ахборотлар алмашинувини таъминлаш;
- соҳа учун малакали кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш.

Бизнинг назаримизда рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида институционал тузилмани такомиллаштиришнинг асосий йўналишларига қуйидагиларни таклиф этиш мумкин:

- янада мослашувчан, адаптив ва инновацияларни қабул қилувчи ташкилот шаклида;
- тузилма субъектлари ўртасида горизонтал боғланишларнинг устунлиги;
- янги институтларни мавжуд тузилмаларга жалб қилиш тезлигини ошириш;
- транзакцион харажатларини камайитириш (мисол сифатида, блокчейн технологияни келтириш мумкин, кодлаш мумкин бўлган ҳар қандай битимни ҳар қандай турини тасдиқлаш имконини беради, бу ўз навбатида транзакцион битим харажатларини сезиларли камайишига олиб келади);
- вертуал институционал тузилма таркибига реал институционал тузилмаларни модификациялаш ёки вертуал майдонда мавжуд анъанавий муассасалари такрорланиши.

Хулоса сифатида институционал тузилмани трансформацияси экзоген, эндоген омиллар ва комбинацион омиллари таъсирида содир бўлади. Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида реал институтларнинг вертуал шаклга эга бўлиш тенденциясини қайд этиши мумкин. Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни институционал такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири бу илм-фан, бизнес ва давлатнинг муваффақиятли ҳамкорлиги шаклларида бири бўлган инновацион кластерларни яратишдир ҳамда тавакалчиликларни хусусий инвесторга ўтказиш, давлат ва маҳаллий тузилмалар билан ҳуқуқий шахсларнинг кўп қиррали узоқ муддатли шартнома шакллари амалга ошириш шакли бўлган давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси 21.12. 2022 йил.
2. Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth. –Cambridge, 1971. –pp. 5-6.
3. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое

- обоснование и практические решения. –М.: Финансы и статистика, 2010. –С. 34.
4. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование и практические решения. –М.: Финансы и статистика, 2010. –С. 34.
 5. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике. –Саратов: Изд-во СГУ, 2001. –С. 24.
 6. Маматов А.А., Жўраев Т.Т. Кластерларни ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини йўлга қўйишнинг хориж тажрибаси. “XXI аср: фан ва таълим масалалари” электрон журнали. №1, 2020. –Б.12.
 7. Маъмуров Б.Х. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг концептуал асослари ва хориж тажрибаси. Иқтисодиёт ва таълим журнали. 2020 йил № 4. – Б.44.
 8. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция. –Спб.: Лениздат, CEVPress, 1996. –С. 688.
 9. Вольчик В. В. Институциональная и эволюционная экономика. –Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2011. –С. 23.
 10. Ясин Е. Институциональные ограничения модернизации, или приживется ли демократия в России? // Вопросы экономики. –2011. –№11. –С. 5.
 11. Тожибоева Д. Рақамли иқтисодиёт институционал назариянинг янги йўналиши сифатида. “Иқтисод ва молия” журнали 2021, №1. –Б. 95.
 12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон Қарори
 13. <http://ratings.gov.uz/>.
 14. “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. <https://lex.uz/docs/>.